

Международная научная конференция
«ФОРСАЙТ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
И ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА»

6–7 ноября 2014 года в Москве состоялась **4-я Международная научная конференция «Форсайт и научно-техническая и инновационная политика»**, организованная Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Среди докладчиков выступили ученые и эксперты из Японии, США, Великобритании, Венгрии, Финляндии, Германии и Австрии. Участники мероприятия обсудили проблемы формирования национальных систем прогнозирования науки и технологий, разработки прогнозов для отдельных секторов экономики, перспективы создания новых инструментов научно-технической политики. РИЭПП был представлен заведующей отделом, д.э.н. И. Е. Ильиной и с.н.с. М. А. Юревичем.

В докладах представителей НИУ ВШЭ (Л. М. Гохберг, А. В. Соколов, А. А. Чулок, А. Г. Вишневский, О. И. Карасев) были подведены итоги реализации проекта *«Прогноз научно-технологического развития России: 2030»*, очерчены перспективы создания аналогичного форсайт-исследования с горизонтом до 2040 г., определена необходимость введения системы мониторинга достоверности создаваемых прогнозов в сфере науки и технологий, а также представлены механизмы ее функционирования. Кроме того, А. В. Соколов продемонстрировал обновленный перечень приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, полученных в результате анализа прогноза научно-технологического развития России до 2030, который в ближайшее время будет предложен для утверждения государственным органам. А. Г. Вишневский и О. И. Карасев сделали доклады, посвященные форсайт-прогнозированию в сфере судостроения и авиационной промышленности (в частности был описан опыт продуктивного сотрудничества НИУ ВШЭ с ОАО «Аэрофлот»).

Кунико Урашима (Kuniko Urashima), старший научный сотрудник Национального института науки и технологической политики Японии (NISTEP), представила *«Обзор 40-летнего опыта форсайта в Японии и текущего форсайт-исследования»*. В ее докладе были продемонстрированы механизмы корректировки основных (приоритетных) направлений науки и технологий с использованием подобных инструментов. Важно отметить, что среди этих направлений присутствуют «Социальная инфраструктура (Social infrastructure)» и «Социальная служба (Service social)».

Рафаэль Поппер (Rafael Popper), научный сотрудник Института инновационных исследований Университета Манчестера (Великобритания), прочитал доклад на тему *«Форсайт для бизнеса: укрепление взаимодействия со сферой науки и инноваций»*, в котором особенно выделил роль инновационного поведения населения, предлагающего свое видение

решения важнейших проблем человечества на специализированном портале «Банк идей» (<http://wiwe.iknowfutures.eu/>).

Николас Вонортас (Nicholas Vonortas), профессор Университета Джорджа Вашингтона (США), в докладе «*Policy Mix: сочетание мер научно-технической и инновационной политики*» описал перспективы применения на национальном уровне пятерной спирали инноваций (наука – образование – бизнес – власть – институты гражданского общества), выявил проблему, связанную с рисками при заключении госконтрактов, ориентированных на продвижение инновационных продуктов.

Характеристика центров научно-технологического прогнозирования, в т. ч. форсайт-центров, на территории стран Латинской Америки была дана в докладе «*Технологический форсайт в Латинской Америке*» бразильского ученого *Марсиу де Миранда Сантуша* (Marcio de Miranda Santos), исполнительного директора Центра управления и стратегических исследований в области науки, технологий и инноваций (CGEE). Результаты его исследования демонстрируют концентрацию данных организаций в Бразилии и Аргентине, в то время как в остальных странах процесс их создания и развития находится в большей степени на начальной стадии.

В заключительной части первого дня конференции состоялось обсуждение перспективных новых инструментов научно-технической политики, которые могли бы быть основаны на использовании результатов форсайт-прогнозирования.

Обзор подготовил Юревич М. А.